

**“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 26-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI
XOTIN-QIZLAR SPORT BILAN SHUG’ULLANISHINING FIZIOLOGIK VA
PSIXOLOGIK ASOSLARI**

Jumaniyozova Maxbuba Sheramat qizi

Xorazm viloyati Urganch tumani 2-son DMTT jismoniy tarbiya yo’riqchisi

Hayitboyeva Zarina Otanazarovna

Qoraqalpog’iston Respublikasi Xo’jayli tumani 3-son umumiy o’rta ta’lim maktabi
psixologi

Turli yoshdagi xotin-qizlarning jismoniy mashqlar bilan shug’ullanishi asosan ikkita maqsadga qaratilgan bolib, ularning biri salomatlikni yaxshilash bolsa, ikkinchisi sport sohasida erkaklar bilan yonma-yon turib, imkoniyatlarini namoyon qilib, oz shon-shuxratini himoya qilishdir. Malumki, jismoniy tarbiya va sport bilan shug’ul-lanuvchi xotin-qizlarning soni yildan yilga ortib bormoqda. Bu holat respublikamizda kun sayin sportning rivojlanayotgani va yashash tarzimizda roy beradigan ozgarishlar bilan bog’liqdir. Xotin-qizlar organizmining ish qobiliyati erkaklar organizmining ish qobiliyatidan bir oz darajada past boladi, bu xotin-qizlar organizmining anatomik va fiziologik xususiyatlariga bog’liq. Shuning uchun xotin-qizlarni sportda yuqori natija-larga erishishlari uchun beriladigan jismoniy yuklamalar va mashqlar hajmini yuqori darajada belgilash maqsadga muvofiq. Jismoniy ish hajmini belgilashda, xotin-qizlar organizmning tuzilishi va funk-tsional xususiyatlarini chuqur bilgan holda berilishi shart, aks holda ularning salomat-ligi yomonlashib, jiddiy jarohatlar olishi, hatto nogiron bolishiga olib keladi. Malumki har bir ayol onalik burchini o’taydi, kelgusi avlodni sog’lom, baquvvat bolishi, eng avvalo onaning salomatligiga bog’liqligini unutmasligimiz zarur. Buning uchun ayollar sportini olib boruvchi har bir mutaxassis, har bir murabbiy ayollar organizmning jismo-niy imkoniyatlarini yaxshi bilishi zarur.

Ularning mushak kuchi nisbatan kam bolsa ham, jismoniy mashqlar-ni bajarishda, muskul tarangligini mahorat bilan juda kop mushak guruhlariga barobar taqsimlay oladilar. Shu sababli ayollar harakati ancha nozik, tekis, muloyim, aniq va

chiroyli ifodalanadi. Ayollar organizmini tuzilishi va funktsional xususiyatlari yuqori kuch bilan bajariladigan, yoki yuqori darajada chidamlilik talab qiladigan ishlarni bajarishga imkoniyat bermaydi. Masalan erkaklarga nisbatan, ularning qon tarkibida eritrotsitlarning, gemoglobinning, qonda kislorod sig’imining kam bolishi, yurak hajmining kichikligi, opka tiriklik sig’imi va nafasning daqiqalik hajmining kamligi, uzoq muddatli ishlarini bajarish imkoniyatini cheklaydi. Bu esa ayollar organizmining aerob imkoniyati erkaklarga nisbatan kam ekanligini krsatadi. Ayollar bilan erkaklarning jismoniy ish qobiliyati ortasidagi farq bir xil hajmdagi ishlarni bajarishda nafas olish va qon aylanish sistemalari funktsiyasining ozgarishida ham namoyon boladi. Ayollarda kislorodni maksimal ozlashtirish erkaklarga nisbatan 25-30 % kam boladi va 20-30 yoshlarda eng yuqori darajada boladi.

Ayollarning sport bilan muntazam shug’ullanishi natijasida ular organizmining tuzilishi va funktsiyasida ijobiy ozgarishlar yuzaga keladi. Jismoniy mashqlarni tog’-ri qollash, mashg’ulot hajmini tog’ri belgilash, kuch va chidamlilik harakat uygunligini takomillashtiradi. Gavda tarkibida yog’ toqimasi kamayadi, mushaklar va boylamlar rivojlanadi, opkaning tiriklik sig’imi ortadi, nafas olish tezligi kamayadi, yurak urishi sekinlashadi, energiya sarfi kamayadi, organizmning turli kasalliklarga chidamliligi ortadi, ish qobiliyati yaxshilanadi, qomat gozallashadi, homiladorlik davrida u ozini yaxshi his etadi, bola tug’ilishi oson boladi. Ayollar organizmida ijobiy ozga-rishlarning yuzaga kelishida, ularning gimnastika mashqlari bilan shug’ullanishi alohida ahamiyatga egaligini takidlash zarur. Ayniqsa, hozirgi vaqtda ritmik gimnastikani keng yoyilishi bu fikrimiz dalil boladi.

Sport mashqlarining fiziologik tamoillariga qat’iy rioya qilgan holda, har bir sportchi ayolning individual xususiyatlarini hisobga olish kerak boladi. Ayollarning jismoniy mashqlar bilan davriy shug’ullanishi ular organizmida mushak ishini, bog’imlar harakatchanligi va mustahkamlanishini shakllantiradi. Bu jarayon harakat apparatining takomillashishi kuch, tezlik, chaqqonlik, chidamlilik kabi jismoniy sifatlarning rivojlanishida kuzatiladi, funktsiyasining takomillashtiradi va organlarning ish qobiliyatini oshiradi. Bu salomatlikni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Organizmni jismoniy sog'lomlashtirish usullari turli tuman bo'lib, har bir shaxs o'z imkoniyatidan va intilishidan kelib chiqqan holda, o'zi uchun qulay bo'lgan turlarini tanlab olishi va muntazam ravishda shugullanishi lozim. Jismoniy mashq bilan shugullanishda quyidagilarga amal qilish zarur.

- 1) Jismoniy sog'lomlashtirish usullariga qo'yiladigan talablar qatoriga ularni har bir kishi o'z yoshiga, bajaradigan ishiga, salomatligi va holatiga qarab tanlashi;
- 2) Mashqlarni bajarishda oddiydan murakkabga qarab, pogonama-pogona amalga oshirish;
- 3) Organizmdagi barcha tizimlar, mushaklarning muttanosib ishtirok etishini ta'minlash;
- 4) Mashqlarni muntazam ravishda bajarib borish;
- 5) Ayrim tizimlar va tana a'zolarining zo'riqishiga yo'l qo'ymaslik;
- 6) Mashqlarni iloji boricha ochiq havoda bajarish.

Jismoniy sog'lomlashtirish usullari orasida qulayligi va ommaviyligi jihatidan keng qo'llaniladigan turi-bu ertalabki gigienik gimnastika mashqlaridir.

Mashqlarni har kuni ertalab belgilangan rejim asosida bajarish va bajarish jarayonida chuqur va to'g'ri nafas olishni nazorat qilish zarur. Buning uchun esa xona havosini almashtirib turish lozim. Ertalabki gimnastika mashqlari majmuasining tarkibiga quyidagi mashqlar bo'lishi shart :

- Tananing tortilishi bilan bog'liq mashqlari;
- Yurish (joyida turib va harakatda) mashqlari;
- Bo'yin, yelka va qo'l mushaklari uchun mashqlar;
- Tana va qorin mushaklari uchun mashqlar;
- Oyoq mushaklari (o'tirib turish va sakrash);
- Oyoq, qo'l va boshqa guruh mushaklari uchun mashqlar (oldinga, orqaga, yonga egilish, tebranish va h.k.);
- Zo'riqib ishlashga majbur qiluvchi mashqlar;
- Bo'shashtiruvchi va hokazo mashqlar.

Ertalabki gimnastika mashqlari samaradorligini oshirish uchun: gantel, gimnastika tayoqchasi, sakratuvchi ip, to'p va boshqalardan foydalaniladi. Mashgullarning davomiyligi 15-20 daqiqadan oshmaydigan, yurak urishi har daqiqada katta yoshdagilarda 90-100, bolalarda esa 100-110 bo'lishi me'yoriy holat hisoblanadi. Ertalabki soatlarda o'tkaziladigan gigienik gimnastika, uyqudan bedorlikka, tetik holatga o'tish va faol mehnatga kirishib ketishning hamda kuch gayratga ega bo'lishning eng yaxshi usulidir. Ertalabki gimnastika mashgullotlarini tanlashda har kim o'z salomatligi holatidan kelib chiqishi, yoshini hisobga olishi lozim.

Odatda ertalabki gimnastika mashgullotlari 10-30 daqiqagacha davom etib, 9-16 xil mashgullot turlarini o'z ichiga olishi, ayniqsa tana va qorin mushaklarini mustahkamlovchi, bo'shashtiruvchi mashgullotlar bo'lishi kerak. Bunday mashgullotlar qon tomir tizimini, ko'krak qafasi harakatini, nafas olishni yaxshilaydi. 50 yoshdan oshgandan so'ng ertalabki gimnastika mashgullotlarini bajarishdagi zarur bo'lgan tezlik, ritm talablarini to'liq bajarishga harakat qilmaslik lozim. Bu yoshdagi kishilar nafas olish ritmini buzish, kuchanish, boshni pastga tushirish, tortilish, aylanib tushish, keskin o'tirib turish kabi mashgullotlarni bajarishdan chetlanishi lozim. Nafas olish mashgullotlarini bajarishda tik turgan holda qo'lni ko'tarib bir-biridan uzoqlashtarish nafas olishga; qo'llarni tushirib, oldinga va yonga engashish hamda oyoqlarni bukish nafasni chiqarishga yordamlashishini yodda saqlash lozim. Mashgullotlarni bajarishda ularning eng soddasidan boshlab, asta-sekin murakkablashtirib borish lozim. Dastlab qo'llardagi mayda mushaklar bilan mashq qilishni boshlash so'ngra katta mushaklarni jalb qilish maqsadga muvofiqdir.

Har bir kishi uchun ertalabki gimnastika mashgullotlari majmualarining maqsadlari va tartibi hamda alohida mashgullotlarni tanlashi ixtiyoriydir.

Demak har kuni ertalabki gimnastika mashgullotlarini bajarish uchun 10-30 daqiqagacha vaqt ajratsangiz siz kun bo'yi o'zingizga zarur bo'lgan gayrat va tetiklikka ega bo'lasiz, organizmning turli xil kasalliklarga qarshi kurashish imkoniyatini oshirgan bo'lasiz.

Psixologik tarafdin olib qaraganda, xotin-qizlarning sport bilan shug'ullanishi ularga kuch, energiya beradi. Energiyaga to'la xotin-qizlar har doim jamiyatda o'z

ishlarida mukammallikka , yuksaklikka erishadilar. Shuning uchun ham har doim sport bilan shug’ullanadigan ayol-qizlarimizda , sport bilan shug’ulanmaydiganlarga qaraganda energiya ko’proq bo’ladi. Bularning ishi ham psixologik tarafdin olib qaraganda, yuksaklik tomon bo’y cho’zib boraveradi.

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, har bir insonning sog’ligi o’z qo’lida bo’lib, uni ertalabki bajariladigan gimnastikalar orqali mustahkamlab boradi hamda hayot tarzi ham go’zallashib boraveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahallalarda soglom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy faollikning oddiy usullari. Shamsiyev N.A., Komilova B.O. Azizova N.A.
2. Jammатов J.Sh., Ro’zmetov N.K. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi (jismoniy qobiliyatlar) O’quv qo’llanma. T.: Barkamol fayz media.2020.
3. Internet sayti:
www.ziyo.uz